

HISTORY

РОМАН ДАШКЕВИЧ ТА КОНЦЕПЦІЯ РОЗБУДОВИ ЛУГОВОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ (1925–1939 pp.)

Виздрик В.С.

*доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
ім. гетьмана П. Сагайдачного, Україна
ORCID: <https://orcid.org/000-0001-5427-5825>*

Муравський О.І.

*кандидат історичних наук, вчений секретар
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2776-5156>*

ROMAN DASHKEVICH AND THE CONCEPT OF DEVELOPMENT THE MEADOW MOVEMENT IN HALICHINA (1925–1939)

Vyzdryk V.,

*doctor of historical sciences, professor of the department
of humanitarian sciences Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy, Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/000-0001-5427-5825>*

Muravskiy O.

*PhD (History), Academic secretary
I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of NAS of Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2776-5156>*

Анотація

Розглянуто особливості створення руханкового товариства і огневої сторожі «Луг» (із 1933 р. – руханково-спортивного товариства), охарактеризовано роль генерал-хорунжого Армії Української Народної Республіки Романа Дашкевича у становленні громадської організації. Виокремлено найрезонансніші акції товариства «Луг» (спортивні свята, вистави, концерти, доповіді на урочистих заходах), показано взаємини товариства з українськими політичними партіями (Українське національно-демократичне об'єднання, Українська соціалістично-радикальна партія), національно-культурними організаціями («Просвіта», «Рідна школа»), молодіжними організаціями («Сокіл-Батько», «Пласт», «Каменярі»). Відзначено, що пожежно-спортивне товариство «Луг» постало на ідеологічній платформі товариства «Січ» з метою національно-патріотичного виховання молоді. Зазначено, що в умовах польського владного режиму, особливо після акції пацифікації (репресивна акція польської влади проти українського населення на західноукраїнських землях), члени товариства зазнавали переслідувань, що вплинуло на радикалізацію їх настроїв.

Abstract

The specifics of the creation of the «Lug» motor sports association and fire watch (since 1933 – the motor sports association) are considered, and the role of the corporal general of the Army of the Ukrainian People's Republic Roman Dashkevich in the formation of the public organization is characterized. The most resonant actions of the «Lug» society (sports holidays, performances, concerts, speeches at solemn events) are singled out, the relations of the society with Ukrainian political parties (Ukrainian National Democratic Union, Ukrainian Socialist Radical Party), national cultural organizations («Prosvita», «Ridna Shkola»), youth organizations («Sokil-Batko», «Plast», «Kamenyari»). It was noted that the «Lug» firefighting and sports association appeared on the ideological platform of the «Sich» association for the purpose of national-patriotic education of youth. It is noted that in the conditions of the Polish regime, especially after the pacification action (the repressive action of the Polish authorities against the Ukrainian population in the western Ukrainian lands), the members of the association were persecuted, which had an effect on the radicalization of their attitudes.

Ключові слова: «Луг», Роман Дашкевич, Галичина, Друга Річ Посполита, репресії, руханково-спортивне товариство.

Keywords: «Lug», Roman Dashkevich, Galicia, the Second Polish-Lithuanian Commonwealth, repression, sports association.

Українська молодь у міжвоєнний період ХХ ст. формувала національно-політичний світогляд передусім завдяки активній діяльності різноманітних молодіжних громадських культурно-освітніх

та військово-спортивних організацій. Мова йде, насамперед про товариства «Сокіл-Батько», «Січ», «Луг», скаутську організацію «Пласт», Союз української поступової молоді імені М. Драгоманова

«Каменярі», а також націоналістичні товариства, члени яких працювали у молодіжному середовищі під гаслом: «Здобути незалежність України або смерти у боротьбі за її волю!».

З-поміж вищезазначених товариств, на окрему увагу заслуговує товариство «Луг». Варто погодитися із українським істориком А. Совою, який стверджував, що у дотеперішній українській історіографії немає ґрунтовних праць присвячених діяльності товариств «Луг» як в окремих регіонах Галичини так і загалом на теренах галицького краю. «Перед дослідниками лугового руху (1925–1939) передовсім стоїть проблема пошуку та опрацювання відповідних документів та матеріалів, – писав він. – Якщо про діяльність інших товариств того часу таких як «Сокіл» і «Пласт» відкриті окремі фонди, зокрема у Центральному державному історичному архіві України у Львові: 312 («Українське спортивне товариство «Сокіл-Батько», м. Львів») та 389 («Верховна пластова команда, м. Львів») то архіву лугового руху не пощастило. У 1939 р. голова організації «Великий Луг» у Львові Роман Дашкевич знищив усі документи товариства (листи, звіти, статуту, періодику тощо) щоб вони не потрапили до більшовиків...» [16].

З огляду на вищезазначене, стверджує А. Сова, дослідникам доводиться відшукувати окремі документи лугових осередків, а це, як правило, листи, повідомлення про заходи, статуту тощо, в інших фондах ЦДІА України у Львові: 312 («Українське спортивне товариство «Сокіл-Батько», м. Львів»), 348 («Товариство «Просвіта», м. Львів»), 389 («Верховна пластова команда, м. Львів») та ін. Багато документів та світлин з діяльності лугового руху Галичини містяться в приватних збірках, архівах та музеях [16].

Передусім зауважимо, що визначальна роль у розбудові лугових товариств в Галичині у середині ХХ ст. належить Роману Дашкевичу – військовому та громадському діячу, генерал-хорунжому Армії Української Народної Республіки (УНР), правнику. Він народився у с. Тустановичі в сім'ї місцевого священика. Навчався на юридичному факультеті Львівського університету. Напередодні Першої світової війни був активним учасником січово-стрілецького руху в Галичині (1912–1914 рр.) [6].

Під час Першої світової війни – Р. Дашкевич був офіцером австро-угорської армії, проте у 1915 р. потрапив до російського полону та перебував у Забайкаллі. Навесні 1917 р. він втікає до Києва та стає одним з організаторів Галицько-буковинського куреня січових стрільців (листопад 1917 р.), перетвореного згодом у курінь Січових стрільців. Брав участь у боях за Київ у січні 1918 р., а у роки Української держави – командир батареї у Запорізькому корпусі. Під час антигетьманського повстання 1918 р. командував гарматним полком у складі Окремого загону Січових стрільців [6].

Після поразки української революції 1917–1921 рр. Р. Дашкевич перебував в еміграції в Чехословаччині та Австрії, де став співорганізатором Української військової організації (1920 р.). У 1921 р. повернувся до Галичини, закінчив Львівський

університет, здобув ступінь доктора права, працював адвокатом. У 1921–1922 рр. він відновив діяльність товариства «Січ» у Галичині, а після заборони товариства польською владою у 1926 р. очолив парамілітарне спортивно-гімнастичне товариство «Луг» (1926–1939 рр.), редагував журнал «Вісті з Лугу» (1926–1939 рр.) [6].

Власне, в умовах польського владного режиму, 25 березня 1925 р. з ініціативи «Повітової Січі» Львівське староство зареєструвало статут Руханкового товариства і огневої сторожі «Луг» [5]. Перший осередок товариства заснував отаман львівської «Повітової Січі» Роман Дашкевич у с. Підберезці Львівського повіту. З ініціативи та під керівництвом товариства по всій Галичині члени організації розпочали проводити спортивні свята, ставили вистави і концерти, виступали з доповідями. Товариство «Луг» нараховувало 1075 осередків, у кожному з яких налічувалося по 30–50 членів [5].

Базова мета діяльності «Лугу», відповідно до Статуту, – організація виступів, лекцій, доповідей, аматорських вистав, курсів для неписьменних, бібліотек, читалень, хору, фестин і забав, проведення гімнастичних вправ вільноруч та на приладах, утримання футбольних команд, заняття різними видами спорту, проведення гімнастичних, освітніх і пожежних курсів [18, с. 2–3].

Б. Савчук у праці «Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.)» [10] вважав, що «Луг» належав до масових товариств (за своєю суспільною вагою в структурі громадських об'єднань), які були покликані вирішувати загальнонаціональні проблеми у крайовому масштабі [10, с. 34].

Відомий історик не погоджувався з усталеною в історіографії тезою про «пожежно-рахунковий і спортивно-руханковий характер «Соколу», «Січі», «Лугу», «Пласту». На його думку, така дефініція впливала тільки з формально-правових завдань і форм діяльності, окреслених статутами і не відображала глибини їх сутності, як національних ідеологічно-виховних об'єднань, здатних формувати ідейну молодіу генерацію, готову до жертвової боротьби за волю українського народу [10, с. 37].

Українські вчені також наголошували на військово-політичній складовій у діяльності «Великого Лугу». Зокрема В. Старка у розвідці «Створення військових формувань політичними партіями та організаціями на території Східної Галичини у міжвоєнний період» [17] виокремив військово-патріотичну працю товариства «Луг», яке, як відзначає автор, «мало на меті національно-патріотичне виховання української молоді та підготовку її до боротьби за незалежність України» [17, с. 89].

Дослідник зауважував, що організація «Луг», маючи напіввійськовий характер, «забезпечували активну участь членів товариства у військовій підготовці (проведення польових занять, стрільб)» [17, с. 89]. Для підтвердження своєї гіпотези, В. Старка наводить слова Ю. Мамчака, який на повітовому вишколі луговиків заявив: «Сьогодні займаємось

гімнастикою, маємо надію, що скоро будемо займатися карабінами і будуть вони нашими власними. Ми є основою до утворення незалежної держави» [17, с.89].

Таким чином, «Луг» у середині 1920-х рр. продовжував традиції «Січі», проте врахувавши попередній досвід, намагався бути позапартійним, а одягом учасників товариства була не козацька, а військова уніформа періоду визвольних змагань 1917 – 1920 рр. Луговики також носили топірці, що спричинювало конфлікти з владою (чимало осередків через це заборонили) [9].

«Великий Луг» у Львові, що координував роботу місцевих лугових товариств, очолив член Головного Секретаріату УРП Р. Дашкевич. Зважаючи на вищезазначене, польські органи вбачали у діяльності «Лугів» політичний характер. Наприкінці 1926 р. серед учасників «Великого Лугу» виникають й перші непорозуміння, які стосувалися організаційних справ: члени Головного Секретаріату УСРП виступили за централізацію лугового руху й повне підпорядкування останнього Раді (у складі переважно соціалістів-радикалів), проте Р. Дашкевич різко виступив проти цього [11, с. 157].

26 грудня 1926 р. відбувся черговий з'їзд УСРП, який поклав на своїх членів обов'язок «не допустити до «Лугів», як і до інших неполітичних товариств («Просвіта», «Рідна школа» і т. д.) «того ундівського духа». Він засудив акцію УНДО, «що намагається при допомозі відступника УСРП Дашкевича внести в «Луги» роздор, деморалізацію, отаманію та реакційного духа, щоби тим способом зробити «Луги» такими розсадниками буржуазної думки, як це зроблено з «Соколами». З'їзд поклав на своїх членів обов'язок не допустити до «Лугів», як і до інших неполітичних товариств («Просвіта», «Рідна школа» і т. д.) того ундівського духа розкладу, а всюди своєю працею розвивати в них духа народоправства, рівності, братерства, товарищески, поступу людства й посвяти для справи українського працюючого народу» [7, с. 150].

Таким чином, де факто, чимало місцевих лугових організацій перебувало під впливом УСРП. Незаперечним доказом цього може стати листування Міністерства внутрішніх справ Польщі з повітовими старостами, в якій вказувалось на домінування впливів УРП в товаристві «Луг». Зокрема у Станіславові (станом на вересень 1925 р.) та Снятині товариство «Луг» було під впливом УРП; у Коломиї ініціатором лугового руху виступив активний діяч УРП К. Стефанів, у Богородчанах потужну агітацію щодо утворення «Лугів» проводив радикал О. Когут [3, арк. 97].

«Переломним» у діяльності товариства став з'їзд «Лугів» 8 грудня 1926 р., на якому центральний комітет товариства на чолі з Р. Дашкевичем ухвалив резолюцію про безпартійність «Лугів». Сам Р. Дашкевич вийшов зі складу УСРП. Ухвалене рішення викликало критику національно-свідомої інтелігенції. ОУН, навіть, вважала товариство «зрадницьким». Проте зауважимо, що лояльність до польської влади була вдаваною, інакше б поляки згодом не закрили понад 500 організацій «Лугу»

[8]. Більше того, незважаючи на ухвалу від 8 грудні 1926 р., на терені Станіславського воєводства навіть у травні 1927 р. більшість лугових товариств залишалась під впливом соціалістів-радикалів. Натомість у Калуші, Жидачеві, Сколе, Снятині, Турці лугові організації підпорядковувалися членам УНДО. У 1930-х рр. на товариство найбільший вплив мало УНДО, а з середини 1930-х – товариство «Луг» потрапило під вплив ОУН та ФНС [4, арк. 112–113].

Неоднозначні відносини у «Лугу» склалися з іншими спортивними товариствами. Зокрема в умовах польського владного режиму з товариством намагався нав'язати співпрацю «Сокіл-Батько». Старшини товариства повідомляли, що «не стараюся і на будуче не будуть старатися виступати проти лугової організації, а протівно всіма силами стремітися винайти спільні напрямні до порозуміння і співпраці обох організацій...» [19, арк. 45]. Водночас констатуємо, що у середині 1920-х рр. окремі члени львівського комітету «Сокола-Батька» зауважували, що «Комітет не повинен гаяти часу, лише постаратись, щоб у кожному селі, де нема «Лугу», заснувати «Сокіл» і це є найбільше пекуче завдання комітету» [20, арк. 16].

Один із найважчих періодів у діяльності товариства «Луг» – перша половина 1930-х рр., що пояснюється акцією пацифікації та її наслідками. «Взагалі, 1930–1932 роки можна вважати роками занепаду лугової організації, – зазначав О. Винничук. – Не проводились Повітові свята, фестини. Такий стан справ очевидно зумовлений страхом, посиєним наслідками «пацифікації». Отже, поляками зроблена чергова спроба ліквідації українського свідомого елементу...» [1].

Польська влада та націоналістичні кола прагнули переконати українську громадськість, що основними вогнищами «саботажицького руху» 1930 р. були «Рідна школа», «Пласт», «Просвіта», «Луг» і «Сокіл», оскільки ніби-то найбільше підпалив припадало на місцевості, де вони активно функціонували. Ендецькі газети, як уже зазначалося, вимагали заборонити не тільки українські молодіжні організації, серед яких – «Луг» (були звинувачені у зв'язках і співпраці з УВО та ОУН), але й – «Просвіту», «Рідну школу». Проте, абсолютна більшість затриманих членів цих організацій, закономірно, виявилась непричетною до протестаційних / саботажних акцій [3, арк. 77].

Якщо у другій половині 1920-х рр. «Луг» проводив доволі активну роботу серед молоді Галичини, у 1930-х рр. товариство значно зменшило кількість публічних акцій після акції пацифікації. Я. Грицак, з цього приводу, відзначав: «Кричущим порушенням прав національної меншості була «пацифікація» українського населення у Польщі восени 1930 р. Ця акція набрала характеру організованих державою антиукраїнських погромів. У відповідь на революційні дії українських екстремістських груп, польський уряд відправив військові загони і поліцію у Галичину, в райони заворушень, для розправ з місцевими жителями. Розправи включали побиття й арешти..., закриття шкіл

та ін. Найвідразливішою стороною пацифікації було застосування принципу колективної відповідальності всієї української спільноти за дії окремих її представників. Відповідно до цієї логіки, бути українцем означало бути політично неблагонадійним елементом» [2, с. 270].

А. Сова зауважував, що у 1920–1930-х роках у Другій Речі Посполитій було прийнято низку законів, які регламентували діяльність громадських товариств, що призвело до зміни статутів пожежно-спортивних організацій у Галичині, зокрема й «Лугу», згідно з якими товариства могли бути або пожежними, або тіловиховними [14]. На думку дослідника, зважаючи на перешкоди зі сторони польських окупаційних владних структур, практичніше було відмовитися від протипожежної діяльності та перейти до руханкової та спортивної. З цих причин, на початку 1933 р. було затверджено новий статут товариства і назву –Українське руханково-спортове товариство «Луг» [9].

Незважаючи на репресії та переслідування влади, українським військово-спортивним товариствам вдавалося зберегти значний вплив на молодь Галичини. Наголосимо, що у 1930-х роках понад 45% молодих людей української національності віком від 18–25 років належали до одного з громадських товариств. Близько 10% студентів входили до складу різноманітних фахових культурно-освітніх та політичних об'єднань. Військово-спортивне товариство «Луг» мало 1 075 осередків (30–50 членів кожний). У 1 470 організаціях «Сокола» гуртувалося понад 70 000 юнаків та дівчат. Український Спортивний Союз нараховував 128 товариств та 16 000 членів. У 175 Каменярських спілках об'єднувалося понад 10 000 патріотів. «Пластом» опікувався митрополит Андрей Шептицький [12, с. 31–34].

Чимало резонансних у суспільстві заходів у середині – другій половині 1930-х рр. провів «Луг». Зокрема, 20 березня 1934 р. відбувся з'їзд лугових товариств Галичини у Львові. На нього прибуло 84 делегати практично зі всіх повітів, де існували лугові осередки. Згідно із затвердженим статутом «Великого Лугу», нарадами з'їзду керували голова Р. Дашкевич, заступник М. Козланюк, секретар В. Жовнір. На з'їзді були присутні представники від української преси: «Свободи», «Діла», «Нової Зорі», «Неділі», «Хліборобського Шляху» [13].

Програма з'їзду передбачала: 1) відкриття з'їзду; 2) звіти: а) загальний; б) організаційний; в) секретаря; г) скарбника; д) контрольної комісії; 3) вибір нової старшини товариства «Великий Луг»; 4) ухвалення величини членських внесків; 5) реферат на тему «Як вести місцевий Луг»; 6) різне: внесення, побажання, запити [13].

Р. Дашкевич у привітальному слові зазначив: «Літа найбільшого занепаду Лугової організації це літа від 1929 р. до вироблення нових статутів [починаючи з 1932 р. – авт.]... нині по півтори роках праці на нових статутах бачимо, що ми зробили добре. Це, що делегати Уряду Фізичного Виховання і Військового Підготування мають право контролю-

вати Луги, мають право приходити згідно зі статутом на загальні збори чи засідання Старшини, не перешкоджає нам зовсім у нашій праці» [15].

На з'їзді відбувалися дискусії та виступи членів організації з різних питань. Серед доповідачів був П. Кавич, який проінформував присутніх про діяльність товариства «Луг» у с. Ясенів. У «Вістях з Лугу» з цього приводу повідомлялося наступне: «Павло Кавич з Ясенова повіт Броди змальовує обставини праці свого Луга. Луг в Ясеніві заложений в 1927 р. В минулому році вони змінили статут на новий, праця йде добре, хоч від часу до часу прийдуть студенти, наговорять і треба ті їх блуди знова направляти. Він сам та товариші стараються заложити Луги в сусідніх селах. Справу і діяльність Лугової організації вповні оцінить щойно пізніше історія. Луговий Провід не повинен перейматися напастями, бо в нас це вже нераз було, а ми Луговики повинні повести як найбільшу працю, щоби нашу організацію поставити як найліпше» [15].

24 травня 1936 р., з нагоди 10-ліття від дня загибелі Симона Петлюри, у Львові проведено Лугове свято. У заході взяло участь 2528 членів, з яких 1360 луговиків в одностроях та луговичок в народних строях. Брідщину представляли товариства «Луг» із сіл Боратин – 8 осіб, Лешнів – 11, Ясенів – 13. Зазначена кількість осіб вказує, що найчисельнішою луговою делегацією Брідщини була саме ясенівська [16].

4–5 липня 1937 р. у Львові відбулося одне із найбільших Лугових свят. На нього прибуло 4501 член «Лугу». Одна з найбільших делегацій була із Брідщини, яку представляло 595 осіб, з них 466 луговиків та 129 луговичок [16]. Загалом, станом на вересень 1939 р. у Галичині діяло 934 осередки товариства «Луг» з понад 30 000 членів. Після приходу радянської влади військово-спортивна організація була розпущена, а чимало її членів репресовано радянською владою, зважаючи на «буржуазно-націоналістичний характер діяльності» [9].

Таким чином, у середині 1920-х рр. у Львові було створено пожежно-руханкове товариство «Луг», очолюване Р. Дашкевичем, що стало правонаступником товариства «Січ». Статутна діяльність організації не відповідала її практичній роботі, яка ґрунтувалася на національно-патріотичних ідеологемах. Якщо у другій половині 1920-х рр. товариство провело чимало заходів, що позитивно вплинуло на кількісний склад організації, то після проведення польськими органами влади акції «пацифікації», «Луг» перебував у стані організаційно-ідеологічної кризи, зважаючи на репресії карально-репресивних органів влади. Друга світова війна та окупація західноукраїнських земель радянськими військами, перервала діяльність організації, спричинила репресії над національно-свідомою українською елітою.

Список літератури

1. Винничук О. Становлення та розвиток лугових товариств у Східній Галичині в міжвоєнний період. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26643/1/vunuthuk.pdf>
2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX століття. К.: Генеза, 1996. 360 с.
3. Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 2. Станіславське воєводське управління, м. Станіслав. 1915–1939 рр. Оп. 1. Спр. 182. Спр. 317. Переписка с повітовими старостами о деятельности украинских националистических спортивно-военизированных организаций «Сич», «Луг» на территории повітов Станиславского воеводства.
4. Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 2. Станіславське воєводське управління, м. Станіслав. 1915–1939 рр. Оп. 1. Спр. 954. Месячные отчеты повітових старост о политической обстановке в повітах Станиславского воеводства за февраль 1933 года.
5. Культурно-просвітницькі та спортивні товариства українців. URL: <https://kulturno-prosvitnicki-ta-sportivni-tovaristva-ukra-nciv-344425.html>
6. Литвин М., Науменко К. Дашкевич Роман-Микола Іванович. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г–Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. / НАН України, Інститут історії України. К.: В-во «Наукова думка», 2004. 688 с. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Dashkevych_R
7. Міщук М. Національно-державна платформа Української соціалістично-радикальної партії (1926–1939 рр.). Нова парадигма. 2005. Вип. 42. С. 145–160.
8. Патрон українських артилеристів: про Романа Дашкевича зі Львівщини. URL: <https://lvivyes.com.ua/uk/eternal/patron-ukrayinskyh-artylerystiv-pro-romana-dashkevycha-zi-lvivshhyny>
9. Регіональне українознавство. Осередки культурно-громадських товариств, що діяли в Побережжі до вересня 1939 року. URL: <https://ezupilska-gromada.gov.ua/news/1658945147/>
10. Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина XIX – кінець 30-х років XX ст.). Івано-Франківськ: Плай, 1999. 138с.
11. Савчук Б. Товариство «Луг» у контексті партійно-політичних та польсько-українських відносин у Галичині (1926–1939 рр.). Питання історії України: зб. наук. статей. Чернівці: Золоті литаври, 1999. Вип. 3. С. 152–161.
12. Савчук Б. Український «Пласт»: 1911–1939. Івано-Франківськ, 1996. 104 с.
13. Сова А. «Гей, хто в «Лузі» озовися», або «Луг» на Брідщині. URL: <https://photo-lviv.in.ua/hey-khto-v-luzi-ozovysia-abo-luh-na-bridshchyni/>
14. Сова А. Взаємодія українських товариств «Луг» і «Сокіл» у Галичині з органами місцевого самоврядування (на прикладі села Уличного на Дрогобиччині). URL: <https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=609>
15. Сова А. 3 історії української сфрагістики Брідщини: печатка товариства «Луг» у селі Ясенів. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10667/1/Sova_A_O_Z_ist_ukr_sfrahistyky.pdf
16. Сова А. Товариство «Луг» у селі Ясенів на Брідщині: сторінки історії. URL: <https://photo-lviv.in.ua/tovarystvo-luh-u-seli-yaseniv-na-bridshchyni-storinky-istorii/>
17. Старка В. Створення військових формувань політичними партіями та організаціями на території Східної Галичини у міжвоєнний період. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2005. Вип. 1. С. 87–92.
18. Статут руханкового товариства і огневої сторожі «Луг». Львів, 1925. С. 2–3.
19. Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 312. Українське спортивне товариство «Сокіл-Батько». Оп. 1. Спр. 50. Книга запису протоколів засідань Комітету по організації сокільських свят, вечорів, концертів за період від 18 січня 1910 р. до 11 січня 1931 р. (1910–1931).
20. Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 312. Українське спортивне товариство «Сокіл-Батько». Оп. 1. Спр. 28. Звіти про діяльність товариства. (1927–1928).